

**ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРАГМАТОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ СВАДЬБЫ (НА
МАТЕРИАЛЕ РОМАНА И.С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ» И
ПОВЕСТИ А.П. ЧЕХОВА «ДРАМА НА ОХОТЕ»)**

**LEXICO-GRAMMATIC PECULIARITIES OF THE PRAGMATOGRAPHIC
DESCRIPTION OF THE WEDDING (BY THE MATERIAL OF I.S.
TURGENEV'S NOVEL «FATHERS AND CHILDREN» AND A.P.
CHEKHOV'S NOVEL «THE DRAMA ON THE HUNTING»)**

ПЕТРОСОВА АНГЕЛИНА ПАВЛОВНА,
студентка,
Северо-Кавказский федеральный университет.

PETROSOVA ANGELINA PAVLOVNA,
student,
North Caucasian Federal University.

Научный руководитель: Пенина Татьяна Петровна,
доцент, кандидат филологических наук,
Северо-Кавказский федеральный университет.

Scientific supervisor: Penina Tatyana Petrovna,
associate professor, candidate of philological sciences,
North Caucasian Federal University.

В данной статье рассматриваются лексические и грамматические особенности описания свадьбы. Предмет исследования – художественное описание, а именно «прагматография», которая является разновидностью «энаргии». В работе охарактеризовано описание «свадьбы» в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» и в повести А.П. Чехова «Драма на охоте». По результатам анализа сделан вывод, что у представленных авторов имеются как сходные, так и различные способы передачи чувств и действий героев, описаний портретов, интервью и других деталей.

This article discusses the lexical and grammatical features of the description of the wedding. The subject of the study is an artistic description, namely "pragmatography", which is a kind of "enargy". The paper describes the description of the "wedding" in the novel by I.S. Turgenev "Fathers and Children" and in the novella by A.P. Chekhov "Drama on the hunt". Based on the results of the analysis, it is concluded that the authors presented have both similar and different ways of conveying the feelings and actions of the characters, descriptions of portraits, interior and other details.

Ключевые слова: *прагматографическое описание, свадьба, И.С. Тургенев, А.П. Чехов, лексико-грамматические особенности, имя существительное, имя прилагательное, глагол, эпитет, антитеза.*

Key words: *pragmatographic description, wedding, I.S. Turgenev, A.P. Chekhov, lexical and grammatical features, parts of speech, tropes, techniques.*

Описание – тип речи, у которого есть множество различных определений. Лингвисты и литературоведы изучали и до сих пор изучают это понятие. «Описание – функционально-смысловой тип речи, являющийся её типизированной разновидностью как образец, модель монологического сообщения в виде перечисления одно-временных или постоянных признаков предмета в широком понимании и имеющий для этого определенную языковую структуру» [3, с. 94]. Нас интересует в данной работе художественное описание, а именно «прагматография», которая является разновидностью «энаргии».

В Энциклопедическом словаре-справочнике «Культура русской речи» дано определение понятия «энаргия». «Энаргия (от греч. enargeia – ясность, наглядность, живость – напр., изложения)». По определению это «общее наименование групп фигур, используемых для придания живости и правдивости описанию или повествованию» [2, с. 776].

Рассмотрим «прагматографию» как разновидность энаргии. Разберём значение слова по частям: «прагма» от греческого «действие», «графа» от греческого «описывать».

Соответственно прагматография «описывает действие». Прагматография – общее наименование для текстов, которые фиксируют события [8, с. 134-136]. Такие события, как похороны, именины, дуэли и так далее. Прагматография – «живое описание действия или события» [6, с. 60].

Свадьба относится к прагматографическим описаниям радостных событий. Рассмотрим её на примере отрывков из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» и повести А.П. Чехова «Драма на охоте».

Опорная, ключевая лексема рассматриваемого прагматографического описания – «свадьба». «Свадьба» как тематический комплекс включает лексемы со значением определенных действий, характерных для этого описания, лексемы, связанные с интерьером, описанием одежды, свадебными атрибутами.

Сравним описания свадеб в произведениях русских классиков. Первый пример из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» (1860-1861 годы): *«Неделю тому назад, в небольшой приходской церкви, тихо и почти без свидетелей состоялись две свадьбы: Аркадия с Катей и Николая Петровича с Фенечкой... Ровно в три часа все собрались к столу. Митю поместили тут же; у него уже появилась нянюшка в глазетовом кокошнике. Павел Петрович восседал между Катей и Фенечкой; "мужья" пристроились возле своих жен. Знакомцы наши изменились в последнее время: все как будто похорошело и возмужало; один Павел Петрович похудел, что, впрочем, придавало еще больше изящества и грансеньюрства его выразительным чертам... Да и Фенечка стала другая. В свежем шелковом платье, с широкою бархатною наколкой на волосах, с золотой цепочкой на шее, она сидела почтительно-неподвижно, почтительно к самой себе, ко всему, что ее окружало, и так улыбалась, как будто хотела сказать: "Вы меня извините, я не виновата". И не она одна – другие все улыбались и тоже как будто извинялись; всем было немножко неловко, немножко грустно и, в сущности, очень хорошо. Каждый прислуживал другому с забавною предупредительностью, точно все согласилось разыграть какую-то простодушную комедию»* [5, с. 330].

И второй отрывок из повести А.П. Чехова «Драма на охоте» (1884 год): *«В необработанном, но мягком и свежем теноре мое ухо, несмотря на веселый свадебный мотив, улавливает трудную, унылую струнку, словно этому тенору жаль, что рядом с хорошенькой, поэтической Оленькой стоит тяжелый, медведеобразный и отживающий свой век Урбинин... Да и не одному тенору жалко глядеть на эту неравную пару... На многочисленных лицах, которыми усеяно мое поле зрения, как бы они ни старались казаться веселыми и беспечными, даже идиот мог бы прочесть сожаление. Я, облеченный в новую фракционную пару,*

стою позади Оленьки и держу над нею венец. Я бледен и не совсем здоров... Голова трещит от вчерашней попойки и прогулки по озеру, и я то и дело поглядываю, не дрожит ли моя рука, держащая венец... Через час все мы сидели за длинными столами и обедали... Я сидел и ненавидел эту толпу, с суетным любопытством рассматривавшую гниющее богатство графов Карнеевых. Мозаиковые стены, скульптурные потолки, роскошные персидские ковры и мебель в стиле рококо вызвали восторг и изумление. Усаемая физиономия графа, не переставая, ослаблялась самодовольной улыбкой... Восторженную лесть своих гостей принимал он, как нечто заслуженное» [7, с. 133, 136-137].

Как мы видим из приведенных отрывков, немаловажную роль при описании свадеб играют существительные и прилагательные. Эти части речи чаще всего участвуют в описании одежды новобрачных и гостей. Например, у И.С. Тургенева – «глазетовый кокошник», «свежее шёлковое платье», «широкая бархатная наколка», «золотая цепочка», у А.П. Чехова – «новая фракная пара». Отметим, что прилагательные подчёркивают торжественность и важность события: «свежая», «шёлковая», «широкая», «бархатная», «золотая», «новая». Существительные, номинирующие предметы одежды и украшения, передают атмосферу того времени, некоторые из них уже требуют толкования:

«Наколка» – ‘украшение из кружева, ткани на женской причёске’ [4, с. 382]. «Пара» – ‘мужской костюм (брюки и пиджак или сюртук, фрак)’ [4, с. 490].

Существительные, передающие атрибутику свадьбы, есть у обоих авторов. Так, у И.С. Тургенева это «церковь» (приходская церковь), «стол» (собрались к столу). А.П. Чехов использует такие лексемы, как «венец» (держу венец), «стола» (за длинными столами).

Рассмотрим существительные и прилагательные со значением свадебного интерьера. И.С. Тургенев, описывая церковь, в которой проходило венчание, использует следующее словосочетание: «небольшая приходская церковь». Так читатель понимает, что церемония и празднество состоится только для самого близкого круга людей, без размаха и пышности. А.П. Чехов, описывая свадебный ужин, обращает внимание на детали интерьера: «длинный стол», «гниющее богатство», «стены», «скульптурные потолки», «роскошные персидские ковры», «мебель в стиле рококо».

Отметим, что для прагматографического описания характерно и использование глаголов. В приведённых отрывках преобладают глаголы несовершенного вида в настоящем времени, в отличие от повествования, где наблюдается большое количество глаголов совершенного вида. Так, глаголы «восседал» (Павел Петрович), «пристроились» (мужья), «сидела» (она), «улыбались» (все), «глядеть» (жалко), «трещит» (голова), «не дрожит» (рука) описывают атмосферу, характерную для этого события.

Ключевой глагол и в первом, и во втором примере – «сидеть», он повторяется в описаниях. И.С. Тургенев пишет: «...она сидела почтительно-неподвижно, почтительно к самой себе, ко всему, что ее окружало...». А.П. Чехов описывает свадьбу следующим образом: «Через час все мы сидели за длинными столами и обедали... Я сидел и ненавидел эту толпу, с суетным любопытством рассматривавшую гниющее богатство графов Карнеевых». Глагол «сидеть» относится к описанию свадебного ужина, где все герои сидят за общим столом и отмечают радостное событие.

Для прагматографического описания свадеб характерно также употребление глаголов состояния, которые передают чувства героев. Так, И.С. Тургенев пишет: «изменились» (знакомцы наши), «похорошели и возмужали» (все), «похудел» (Павел Петрович). А.П. Чехов отмечает то, что испытывает главный герой во время свадебного ужина: «ненавидел» (эту толпу).

Большинство слов употребляются в прямом значении, однако встречаются лексемы и в переносном значении, и в составе устойчивых выражений. Рассмотрим некоторые из них. И.С. Тургенев использует при описании свадебного ужина множество эпитетов: «сидела

почтительно-неподвижно», «придавало изящества и грансеньйорства». Отметим, что «грансеньйорство» – особенный эпитет И.С. Тургенева. «Грансеньйорство» '(GranSenor – испанский – родовитый дворянин) испанский – родовитый дворянин) – здесь: ироническая характеристика аристократического облика Павла Петровича Кирсанова' [1, с. 12]. Также автор использует устойчивое выражение «разыграть комедию».

А.П. Чехов при описании использует устойчивое выражение «голова трещит», а также прибегает к разговорной, сниженной лексике, чтобы передать образ жениха: «усатая физиономия графа». Для того чтобы отметить контрастность между образами невесты и жениха, используется такой приём, как антитеза: «...рядом с хорошенькой, поэтической Оленькой стоит тяжёлый, медведеобразный и отживающий свой век Урбенин...». Таким образом, при описании свадьбы используется большое количество существительных, прилагательных, глаголов, а также тропов и приёмов, передающих детали интерьера, описывающих портреты героев и их внутренние чувства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бесперстых А.П. Словарь эпитетов И.С. Тургенева (по роману «Отцы и дети»). Минск: «Четыре четверти», 2017. 412 с.
2. Иванов Л.Ю., Сквородников А.П., Ширяев Е.Н. и др. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / Под редакцией Л.Ю. Иванова, А.П. Сквородникова, Е.Н. Ширяева и др. М.: Флинта: Наука, 2003. 837 с.
3. Нечаева О.А. Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение). Улан-Удэ: Бурят.кн. изд-во, 1974. 260 с.
4. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: 1990. 924 с.
5. Тургенев И.С. Накануне. Отцы и дети. М., «Худож. лит.», 1987. 335 с.
6. Хазагеров Г.Г. Риторический словарь. Москва: Флинта, Наука, 2009. 431 с.
7. Чехов А.П. Драма на охоте: Повести и рассказы / Предисл. Н. Берковского. Ставрополь: Кн. изд-во, 1984. 512 с.
8. Женетт Ж. Фигуры. В 2-х т. Т. 2. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. 472 с.

© Петросова А.П., 2023.